

FUTBOLCHILARNI TEXNIK TAYYORGARLIK JARAYONINING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Baxtiyor Sultonov

Javlon Abdumurodov

Jizzax davlat pedagogika universiteti, O'zbekiston, Jizzax sh.

E-mail: sultonovbaxtiyor69@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265866>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Futbolchilarni texnik tayyorgarlik jarayonining o'ziga xos jihatlari nazariy, amaliy, testlar, taqqoslash yo'llari orqali tahlil qilinadi. Texnik tayyorgarlik futbolchilarning o'yindagi individual va jamoaviy mahoratini rivojlantirishga xizmat qilib, zamonaviy texnologiyalar va maxsus dasturlar yordamida samaradorlikni oshirishga urg'u beriladi.

Kalit so'zlar: futbolda texnik tayyorgarlik, futbol mashg'ulotlari, to'pni boshqarish, zarba berish, uzatma, dribbling, futbolchilarni tayyorlash, texnik ko'nikmalar, futbol maktabi, futbol o'quv jarayoni.

SPECIFIC ASPECTS OF THE PROCESS OF TECHNICAL TRAINING OF FOOTBALL PLAYERS

Abstract. In this article, the specific aspects of the process of technical training of football players are analyzed through theoretical, practical, tests, and comparison methods. Technical training serves to develop the individual and team skills of players in the game, and the emphasis is placed on increasing efficiency with the help of modern technologies and special programs.

Key words: technical training in soccer, soccer training, ball control, kicking, passing, dribbling, training players, technical skills, soccer school, soccer training process.

Kirish: «O'zbekistonda futbolni rivojlantirishning tashkiliy asoslari va prinsiplarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 27-sonli, «O'zbekiston futbolini rivojlantirish fondi faoliyatini yaxshilash va uni qo'llabquvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi 283-sonli, 2018-yil 16-martdagi «Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» PQ-3610-sonli, 2019-yil 4-dekabrda PF-5887- son «O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida» Qaror va Farmonlari dalolat berib turibdi.

Futbol texnikasi futbolchilarning professional rivojlanishida hal qiluvchi o'rin tutadi.

Texnik tayyorgarlik jarayonida to'pni boshqarish, zarba berish, uzatma va dribbling kabi ko'nikmalar muhim hisoblanadi. Futbolchilarning texnik ko'nikmalarini yuqori darajada shakllantirish, ularni o'yinda to'g'ri va samarali qo'llash imkonini beradi. Texnik tayyorgarlik jarayonining o'ziga xos jihatlari tushunish orqali futbolchilarning o'yin darajasini oshirish va ularni raqobatbardosh futbolchi sifatida tarbiyalash mumkin. Ushbu maqolaning maqsadi — futbolchilarning texnik tayyorgarlik jarayonining muhim xususiyatlarini o'rganish va takomillashtirish yo'llarini tavsiflashdir.

Ushbu tadqiqot futbolchilarni texnik tayyorgarlik jarayonida qo'llanilgan metodikalarni tahlil qilish asosida amalga oshirildi. Tadqiqotda futbolchilarni texnik tayyorgarlikda foydalaniladigan quyidagi metodlarga e'tibor qaratildi:

• **Nazariy tahlil:** Futbol texnikasining rivojlanishi bo'yicha ilg'or ilmiy maqolalar va tadqiqotlar ko'rib chiqildi.

• **Amaliy kuzatuv:** Futbolchilar bilan olib borilgan mashg'ulotlar davomida ularning texnik ko'nikmalarini kuzatish va tahlil qilish amalga oshirildi.

• **Testlar:** Texnik ko'nikmalarni baholash uchun maxsus testlar o'tkazildi. Ushbu testlar futbolchilarning zarba, uzatma, dribbling va boshqa ko'nikmalarini o'lchashga qaratildi.

• **Taqqoslash usuli:** O'yinchilarning texnik darajasi bo'yicha o'zgarishlar kuzatildi va texnik tayyorgarlikning turli uslublari solishtirildi.

Tadqiqot natijalari futbolchilarning texnik tayyorgarlik darajasida quyidagi asosiy o'ziga xos jihatlarni aniqladi:

1. **Yoshga mos texnik tayyorgarlik:** Yosh futbolchilar bilan o'tkazilgan mashg'ulotlarda texnik ko'nikmalarning rivojlanish sur'ati yuqori bo'lgan, ammo ularning koordinatsion qobiliyatlari va jismoniy tayyorgarligi texnik ko'nikmalarni shakllantirishda o'ziga xos qiyinchiliklar yaratgan.

2. **Individual va jamoaviy mashg'ulotlar samaradorligi:** Futbolchilarning individual texnik tayyorgarligi alohida mashg'ulotlarda yaxshiroq rivojlangan bo'lsa-da, jamoaviy mashg'ulotlar futbolchilarning o'yin vaziyatlarida texnik ko'nikmalarni qo'llash qobiliyatlarini yaxshilagan.

3. **Takroriy mashg'ulotlarning ta'siri:** Texnik harakatlarni takrorlash orqali futbolchilar ko'nikmalarni avtomatizm darajasiga olib chiqishi kuzatildi. Bu texnik tayyorgarlikni barqaror oshirishga yordam berdi.

4. **Innovatsion texnologiyalarning ahamiyati:** Video tahlillar va texnologik vositalardan foydalanish futbolchilarning texnik xatolarini aniqlash va ularni tezkor tuzatishda samarali bo'ldi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, futbolchilarning texnik tayyorgarligi turli yosh guruhlarida va jismoniy imkoniyatlarga mos ravishda shakllantirilishi zarur. Yosh futbolchilar uchun ko'proq o'yin shaklidagi mashg'ulotlar samarali bo'lsa, tajribali futbolchilar uchun individual texnik mashg'ulotlar va taktik vaziyatlarga asoslangan mashg'ulotlar muhimdir.

Takroriy mashqlar va texnologik yondashuvlar futbolchilarning texnik tayyorgarligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Yosh futbolchilarning texnik tayyorgarligida asosiy e'tibor koordinatsiya va refleklarni rivojlantirishga qaratilishi lozim, chunki bu texnik harakatlarning yanada samarali bajarilishiga yordam beradi. Shu bilan birga, futbolchilar bilan jamoaviy va individual mashg'ulotlar o'tkazish orqali texnik tayyorgarlik jarayonini balanslash lozim. Shuningdek, texnik tayyorgarlikni baholashda texnologiyalar va video-tahlillardan foydalanish, texnik xatolarni aniqlash va tezda tuzatishga imkon beradi, bu esa umumiy o'yin sifatini oshiradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda futbolchilarning texnik tayyorgarligi futbol o'yinida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yosh futbolchilar uchun texnik tayyorgarlik jarayoni individual yondashuv va innovatsion metodlar yordamida takomillashtirilishi mumkin. Jamoaviy mashg'ulotlar futbolchilarning o'yin vaziyatlaridagi texnik harakatlarni mustahkamlashda yordam beradi.

Texnik tayyorgarlikni baholashda texnologiyalarning keng qo'llanilishi esa futbolchilarning texnik darajasini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi mumkin.

REFERENCES

1. 2011-2013 yillarda Respublikada futbolning moddiy texnika bazasini yanada mustahkamlash va uni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida, 2011 yil 19 yanvar PQ-1466-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrda "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5887-son Farmoni.
3. J.Ch.Amirqulov Sport o'yinlari va uni o'qitish metodikasi(futbol) o'quv qo'llanma – Termiz 2022 yil
4. Люшкинов Н.М. Искусство подготовки вьюококклассных футболистов. –М., 2006.